

PHILOLOGICAL SCIENCES

THE FORMATION AND DEVELOPMENT PRINCIPLES OF KARAKALPAK CHILDREN'S PROSE

Mambetniazova M.

Karakalpak branch of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan
Karakalpak Scientific Institute of Humanity

QARAQALPAQ BALALAR PROZASINIŇ PAYDA BOLIWÍ HÁM RAWAJLANIW PRINCIPLERI

Mambetniazova M.

Ózbekstan Respublikası Ilimler akademiyası Qaraqalpaqstan bólimi Qaraqalpaq gumanitar ilimler ilim-
izertlew instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15634026>

Abstract

Prose works are of great importance in children's literature. Works in this direction are written taking into account the age, interests, and level of knowledge of children. In children's literature, prose works include short stories, novellas, fairy tales, novellas, and novels. This article discusses the emergence, development processes, and principles of development of Karakalpak children's prose.

Annotaciya

Balalar ádebiyatında prozalıq shıǵarmalar úlken áhmiyetke iye. Bul baǵdardaǵı shıǵarmalar balalardıń jasın, qızıǵıwshılıǵın hám bilim dárejesin esapqa alıp jazıladı. Balalar ádebiyatında prozalıq shıǵarmalar óz ishine qısqa gúrrinler, novellalar, ertekler, povestler hám romanlardı qamtıp aladı. Bul maqalada qaraqalpaq balalar prozasınıń payda bolıwı, rawajlanıw processleri hám rawajlanıw principleri haqqında sóz etiledi.

Keywords: Children's literature, children's prose, fairy tale, story, tale, plot, composition.

Tayanish sózler: Balalar ádebiyatı, balalar prozası, ertek, gúrrin, povest, syujet, kompoziciya.

KIRISIW: Qaraqalpaq balalar ádebiyatı prozası XX ásirdeń 30-jıllarınan baslap qalıplesti hám rawajlandı. Bul process qaraqalpaq ádebiyatınıń ulıwma rawajlanıwı menen tıǵız baylanıslı halda ótti. Usı izertlewdeń maqseti qaraqalpaq balalar ádebiyatı prozasınıń júzege keliw procesin úyreniw hám onıń rawajlanıw basqıshların talqılaw bolıp tabıladı.

Qaysı xalıqtıń bolmasın milliy ádebiyatında balalar ushın jazılǵan shıǵarmalar áhmiyetli orın iyeleydi. Qaraqalpaq ádebiyatında da balalar ádebiyatı úlken orınǵa iye baǵdarlardan biri. Onıń júzege keliwi eń dáslep xalıq awızeki dóretilshiliginen baslanadı. 100 tomnan aslam xalıq miyrasına iye bolǵan qaraqalpaq folklorında balalar ushın ertekler, dástanlar, qosıqlar, naqıl-maqallar bolıp, qaraqalpaq balalar folklorı áyemnen bar bolǵan taraw ekenligin kórsetedi. Bunnan biliwimiz múmkin, balalar ádebiyatına itibar xalqımızda erte dáwirlerden-aq joqarı bolǵan hám bul perzent tárbiyasında áhmiyetli rol atqarǵan. Yaǵnıy, balalar ádebiyatı tárbiya quralı sıpatında úlken wazıypamı atqarǵan. Sonıń ushın da balalar ádebiyatın úyreniw eń aktual temalardan biri bolıp esaplanadı.

Balalar ádebiyatı-balalarǵa arnalıp jazılǵan shıǵarmalardan ibarat [1. 32]. Kishkeneler ádebiyatınıń ózi: balalar poeziyası, balalar prozası hám dramaturgiyası sıyaqlı úlken úsh baǵdardı óz ishine aladı.

Balalar ádebiyatınıń prozası balalar ushın jazılǵan epikalıq shıǵarmalardan ibarat. Bul baǵdardaǵı shıǵarmalar balalardıń jasın, qızıǵıwshılıǵın hám bilim dárejesin esapqa alıp jazıladı. Balalar ádebiyatınıń proza baǵdarına kiriwshi shıǵarmalar tiykarınan qısqa

gúrrinler, novellalar, ertekler, povestler hám romanlardı óz ishine aladı [6].

Tiykarǵı bólim:

Qaraqalpaq balalar ádebiyatı prozasınıń qalıplesiwı hám rawajlanıwı bir neshe basqıshlardan ibarat:

Dáslepki basqısh (1930-1940-jıllar): Qaraqalpaq balalar prozasınıń payda bolıw háreketi XX ásirdeń baslarında kórine basladı. Basqa xalıqlardaǵı sıyaqlı tiykarınan jadidlerdeń dáslepki háreketleri menen mektep ilim, aǵartıwshılıqtıń júzege keliwi menen baylanıslı. Yaǵnıy, 20-30-jıllarında-aq sovet húkimeti dáwirindegi qaraqalpaq ádebiyatınıń júzege keliwi menen bir waqıtta tuwıldı.

XX ásirdeń 20-40-jıllarında jergilikli baspasózdeń payda bolıwı menen birge A.Muwsaev, Q.Avezov, S.Májitov, N.Dáwqaraev, A.Begimov, A.Dabilov, S.Nurımbetov, J.Aymurzaev, I.Fazilov, Á.Shamuratov, M.Dáribaev, D.Nazbergenov, N.Japaqov sıyaqlı bir qatar sheber shayı, jazıwshılardıń dóretilshiligi ósip, jetilise basladı [5, 69]. Aǵartıwshi jazıwshılardıń barlıǵı tiykarınan balalardı ilim hám óner iyelewge shaqıratuǵın shıǵarmalardı jazdı. Atı atalǵan dóretilshiler óz shıǵarmaların jergilikli baspasózde basıp shıǵarıw menen birge xalıqtıń bilim dárejesin arttırıwǵa óz úlesin qostı. Olardıń shıǵarmaları tiykarınan pándiwnasiyat formasındaǵı shıǵarmalar edi. Misalı, S.Májitovtıń balalar ushın jazǵan "Oqıwǵa kel," "Jaslar" (1925), X.Axmetovtıń "Qurdaqlar" (1928), N.Dáwqaraevtıń "Kóp kúnlerdiń birewi" (1929), "Internatta" (1935), Á.Shamuratovtıń "Eski mektepte" (1939) shıǵarmalarında sáwlelengen

waqıyalar usı dáwir kartınasın ózine tán etip sáwlelendiredi.

"Qaraqalpaq sovet balalar ádebiyatınıń tuwılıwı hám jetilisiwinde balalar prozası poeziyaǵa salıstırǵanda sál keshlew kórine basladı" dep jazadı ádebiyatshı alım I.Qurbanbaev. "30-40-jıllarǵa kelip balalar ádebiyatınıń proza janrınıń bir qansha rawajlanǵanı seziledi, biraq ulıwma prozanıń gúrriń, ocherk túrleri álleqashan 20-jıllarda-aq payda bola baslaǵan edi. Balalar ádebiyatında olar janrdıń bir túri sıpatında kem-kemnen rawajlanıp balalar ádebiyatınıń janrlıq jaqtan bayıwına tásir etti. Olardıń qatarında S.Májitovtıń, N.Dáwqaraevtıń gúrrińleri, A.Shamuratovtıń povestleri hám basqalar bar" [3].

Qaraqalpaq balalar ádebiyatı, balalar prozasınıń payda bolıwında S.Májitov, N.Dáwqaraev hám A.Shamuratovlardıń qosqan úlesleri úlken boldı. Bir sóz benen aytqanda qaraqalpaq balalar prozası XX ásirdeń baslarında aldınǵı aǵartıwshılar, pedagoglar, ádebiyattanıwshılar jazǵan shıǵarmalar hám maqalalardan júzege kele basladı. Olardıń bir bólegi klassikalıq ádebiyat dástúrleri tiykarında proza-poeziya aralas bolsa, bir bólegi rus balalar ádebiyatınan awdarılǵan awdarmalar tásirinde júzege keldi.

S.Májitovtıń xalıqtıń sawatlılıǵın arttırıw boyınsha jazǵan shıǵarmaları qaraqalpaq balalar ádebiyatında dáslepki prozalıq shıǵarmalardıń úlgisi bolıp xızmet etti. "S.Májitov Qaraqalpaq sovet prozasınıń tuwılıwına da úles qosqan jazıwshılarımızdıń biri. Ol xalıq miyrasların, erteklerin, ápsanaların jıynaǵan hám ózi de gúrrińler jazıp olardı hár qıylı oqıw qollanbalarında basıp shıǵarǵan [5]. Sonıń menen birge ol balalar ádebiyatınıń payda bolıwına úles qosqan aǵartıwshılardıń biri sıpatında atı ulıǵlanadı. Onı biz qaraqalpaq balalar ádebiyatınıń atası desek boladı. Sebebi, ózbek ádebiyatında Abdulla Avloniy, qazaq balalar ádebiyatında Ibiray Altınсарın qanday orınǵa iye bolsa, S.Májitov ta milliy ádebiyatımızda áne sonday orınǵa iye jazıwshılardan sanaladı. Sebebi, ol "qaraqalpaq mektepleri ushın dáslepki "Álipbe", "Qaraqalpaq ádebiyatınıń jıymtıǵı", "Egedeler sawatı", "Oqıw kitabı" sabaqlıqlarınıń dúziwshisi boldı. "S.Májitov 1929-jıllardıń aqırı, 1930-jıllardıń baslarında balalar ushın arnalǵan shıǵarmalarında bir qansha ertek, gúrrińlerden ibarat kóplegen prozalıq shıǵarmalar dóretken" [4, 15].

"S.Májitovtıń balalarǵa arnalǵan prozalıq shıǵarmalarında qaraqalpaq folklorlıq shıǵarmalarınń tásiiri kúshli bolıp keledi" [5] dep kórsetedi izertlewshi ilimpaz I.Qurbanbaev.

Haqıyqatında da S.Májitov shıǵarmalarınń tiykarǵı ideyası aǵartıwshılıqqa baǵdarlaw, jas áwladtı ilimli hám miynet súygish insanlar bolıp kamalǵa keliwge shaqırıp bolıp tabıladı. Avtor bunı óziniń kishkene gúrrińlerinde astarlı mánide beriwge háreket etken. Mısalı: "Ata menen bala", "Túsimpaz bala", "Kúlmegeysiz ǵarrıǵa", "Tákabbırlıq" sıyaqlı masal gúrrińleri balalardı jaqsı oqıwǵa, bilim alıwǵa hám paydalı jumıs penen bánt bolwǵa úyretedi.

Qaraqalpaq balalar prozasınıń rawajlanıwında belgili orınǵa iye dóretiwshilerdiń biri N.Dáwqaraev bolıp esaplanadı. Onıń 1929-jılı "Jańa mektep" jurnalında basıp shıǵarılǵan "Kóp kúnlerdiń birewi"

hám 1935-jılı jazılǵan "Internatta" [2] gúrrińleri qaraqalpaq balalar prozasınıń dáslepki úlgileri bolıw menen birge eń jaqsısı bolıp esaplanadı. Sebebi, avtorıń "Internatta" gúrrińi búgingi künge shekem mektep sabaqlıqlarınan orın alıw menen birge, jas kitapqumarlardıń qızıǵıp oqıwıǵın tárbiyalıq áhmiyeti joqarı shıǵarmalardan biri bolıp esaplanadı. Poveste awdarıspaqtan aldınǵı hám awdarıspaqtan keyingi jıllardaǵı balalardıń turmısı kórkem súwretlengen. Shıǵarmada sol dáwirde jetim-jesirlerdiń basınan ótken ayanıshlı turmısı Jumash baydıń zulımlıǵına ushıraǵan Ulbosın hám onıń ulı Tresh obrazı arqalı beriledi.

Alım I.Qurbanbaev "Bul gúrrińde povestlik syujet barday seziledi. Gúrriń tórt bólimnen ibarat bolıp, onıń hár bir bólimi qanday da bir povesttiń bir babın kóz aldına keltirip, bólimge tiyisli waqıyalar oǵada sheberlik penen iqsham bayanlanadı" [5] -dep baha beredi. Bul pikirlerge biz de qosılamız. Sebebi, shıǵarmanıń kompoziciyalıq qurılısınıń ózi keń kólemli waqıyalar shınjırın sóz etetuǵınlıǵı haqqında xabar beredi. Hár bir bólimde bolsa ózine tán waqıyalar súwretlenedi. Jazıwshı Tóresh hám onıń anasınıń basınan keshirgenlerin geyde lirikalıq sheginisler, geyde waqıyalar dizbeginde berip baradı. Waqıt hám keńislik, waqıyanı bayanlawdaǵı obrazlı táriypler biraz erkin túrde jayılp ketiwi povestshıǵarmalarına tán jazılǵanlıǵın kórsetedi. Usı tárepleri menen de jazıwshı turmıs kórinislerin real súwretlewge erisken.

Rawajlanıw basqısı (1940-1960-jıllar): Balalar ádebiyatınıń eń kórnekli wákilleriniń jáne biri jazıwshı A.Shamuratov. Ol óziniń 1939-jılı jazǵan "Eski mektepte" povesti hám 1946-jıl jazǵan "Meniń jolbarısar menen jolǵısıwlarım" gúrrińler dúrkini menen qaraqalpaq balalar prozasınıń janrlıq jaqtan bayıp, rawajlanıwına tiykar jarattı. Ásirese, onıń "Meniń jolbarısar menen jolǵısıwlarım" gúrrińler dúrkini kórkemligi hám waqıyalarınń fantastikalıq usılda beriliwi menen de kishi oqıwshılardıń dıqqatın tartadı. Ilimpazlar tárepinen "Bul shıǵarmanıń jazılıwına el arasında keń tarqalǵan jolbarıs haqqındaǵı ańız-ápsanalardıń tásiiri bolıwı múmkin" [5] dep baha beriledi.

Qaraqalpaq balalar prozasınıń tuwılıwı hám óz aldına janr bolıp qalıplesip, bunnan bılayǵı rawajlanıwında rus hám tuwısqan xalıqlar ádebiyatlarınń ózara baylanısı tásir kórsetti. Ásirese, rus ádebiyatınıń eń iri wákilleri I.A.Krilovtıń tımsalları, A.S.Pushkiniń "Balıqshı hám altın balıq haqqında ertek" shıǵarması, K.D.Ushinskiy hám L.N.Tolstoydıń bir qansha gúrriń, ertek hám basqa da shıǵarmaları sol dáwirlerde awdarılıp, jańa usıldaǵı alfavit hám oqıw kitaplarına kirgizildi. Dóretiwshiler awdarma arqalı realistik balalar ádebiyatınıń ózine tán ózgesheliklerin jáne de tolıq ózlestire basladı hám bunıń nátiyjesinde balalar ushın shıǵarmalar dóretiwshi jazıwshılardıń sanı kóbeye basladı.

XX ásirdeń 30-40-jıllarınıń ózinde jáhán ádebiyatınıń eń saylandı úlgileri ana tilimizge awdarıldı. Atap aytqanda, M.Gorkiydiń "Chelkash," V.Mayakovskiydiń "Kim bolsam eken?," "Jaqsı degen ne, jaman degen ne?," S.Mixalkovtıń "Forma," L.Kassildiń "Budenniyshiler," A.Bartonıń "Sanaǵısh," "Jılawıq qız," "Patás qız" hám basqalardıń kórkem

shıǵarmaları qaraqalpaq tiline audarılıp, balalar ádebiyatınıń hár tárepleme bayıp barıwına xızmet etti.

Ekinshi jáhán urısı jıllarında proza janında sanawlı shıǵarmalar dóretildi. J.Tashenovtıń "Pioner-razvedkashı," "Shamurat," R.Majitovtıń "Paydalı miynet," "Kóz ashıp jumǵansha," M.Darıbaevtıń "Úsh batır anası," "Traktorshı," "Tasqın ǵayrat," N.Japaqovtıń "Birinshi úlgi," "Uatan urısı kúnlerinde" jáne N.Dawqaraevtıń "Ólimdi pisent etpeytuǵınlar," "Mártlik" dep atalǵan bir qansha ocherk hám gúrrińlerin atap ótiwimiz múmkin. Biraq, bul dáwirde dóretilgen shıǵarmalardıń derlik kópshiligi watan súyiwshilik ruwxında jazılǵan balalardı ana watanǵa sadıqlıq, watandı qorǵawǵa, watan ushın pidákerlik penen miynet etiwge, jeńis ushın gúreske tárbiyalaw maqsetlerin alǵa qoyǵanlıǵı menen áhmiyetli boldı.

Jetilisiw basqıshı(1960-1980-jıllar): XX ásirdeń 20-jıllarınan baslap qaraqalpaq balalar ádebiyatında dáslep gúrriń hám ádebiy ertek, 40-50-jıllarǵa kelip bolsa povestler payda bolıp, ayırıqsha túr dárejesine kóterildi. Balalar ushın prozalıq baǵdarda dóretiwshilik etetuǵın bir qatar jazıwshılar payda boldı. J.Aymurzaev, S.Nurimbetov, T.Qayıpbergenov, M.Seytniyazov, A.Bekimbetov, G.Esemuratova hám basqa da dóretiwshilerdiń jazǵan shıǵarmaları qaraqalpaq balalar ádebiyatınıń rawajlanıwına, óz aldına ádebiyat sıpatında qalıplesiwine tiykar jarattı. Olardan M.Seytniyazov, Ó.Xojaniyazov, T.Qayıpbergenovlardıń shıǵarmaları balalardıń jas ózgesheligine psixologiyalıq túsiniqlerine saykes jazılǵanlıǵı menen ajralıp turdı. Máselen, Ó.Xojaniyazovtıń kishi hám orta mektep jasındaǵı balalar ushın jazılǵan "Haywanlar talası," "Batır bala," "Qımbatlı grammlar" hám basqa da gúrriń hám ertekleri balalardı ózine hár tárepleme tartatuǵın qızıqlı syujetlerge qurılǵanı menen bahalı. T.Qayıpbergenovtıń "Bloknot sóyleydi" kitabına kirgen oqıwshılar turmısın súwretleytuǵın "Arza", "Isiń sózińdey emes", "Pochtası kelgende", "Kim ayıplı" gúrrińleri menen "Sekretar," "Muǵallimge raxmet" povestleri óz dáwiriniń balaları ushın júdá xarakterli temalardı sáwlelendiren shıǵarmalardan esaplanadı. Ásirese, T.Qayıpbergenovtıń "Muǵallimge raxmet" povesti búgingi künge shekem mektep sabaqlarınan túspey kiyatırǵan, jas áwladtı bilim alıwǵa baǵdarlawshı eń bahalı shıǵarmalardıń biri sıpatında bahalanadı.

Zamanagóy basqısh (1980-jıllardan házirgi künge shekem): Jańa áwlad jazıwshıları ortaǵa shıqtı. Balalar ádebiyatında jańa temalar hám usıllar payda boldı. Házirgi dáwir qaraqalpaq balalar prozasınıń qalıplesiwine, S.Májitov, N.Dawqaraev, A.Shamuratov, T.Jumamuratov, J.Aymurzaev, Ğ.Seytnazarov, A.Bekimbetov, Sh.Seytovlar salmaqılı úles qosqan bolsa, 1990-jıllarǵa kelip bul janrdá A.Atajanov, Ya.Ajimov, Z.Ishmanova, A.Xalmuratov, A.Abdiyev, B.Ernazarov, J.Óteniyazov sıyaqlı bir qatar talant iyeleri dóretiwshiliginde balalar ushın jazılǵan epikalıq shıǵarmalar orın aldı. Ásirese, olar arasında ótken ásirdeń 80-jıllarınan baslap keń oqıwshılar massasına óziniń sheberlik penen jazılǵan kórkem shıǵarmaları menen jaqınnan tanıs bolǵan jazıwshılardan biri sıpatında A.Atajanovtıń atın ayırıqsha atap ótiw orınlı. Jazıwshınıń 1983-jılı "Qos kanikulda," 1986-jılı "Pikassonıń aq kepteri," 1987-jılı

"Sońǵı jawǵan qar" sıyaqlı gúrriń hám povestler toplamları basıp shıǵarılǵan bolsa, ǵárezsizlik jıllarında da "Pápelektey pápellegen dostım-ay" (1994), "Qaytıp keliw" (1996), "Jiyde jegin keleme?" (1997) sıyaqlı bir qansha kitapların balalarǵa sawǵa etti.

Sońǵı jılları qaraqalpaq balalar prozasında jemisli dóretiwshilik etip kiyatırǵan hám ádebiyatımızdıń janrlıq jaqtan bayıwına óz úlesin qosıp atırǵan jazıwshılarımızdıń biri B.Ernazarov. Onıń ádebiyatımızdaǵı dáslepki qádemleri balalarǵa arnalǵan "Aqqus" povestler hám gúrrińler toplamı menen baslanǵan bolsa, búgingi künge shekem balalar ushın "Puls izlegen bala" (2017) "Gezgenler" (2019), "Kerek adam" (2020) "Mister Bin" (2020) "Allayar Dosnazarovtıń balalıǵı" (2023) sıyaqlı bir qansha ertek-gúrriń, ertek-povest, ertek-romanların jas kitapqumarlarǵa sawǵa etti.

Ya.Ajimovtıń bolsa bul dáwirde "Quyash sónbeydi" (1990), "Aq quwlar atawı" (1994) "Eshkiniń nege saqalı bar?" (2015) "Erkebaydı erke demen" (2016) sıyaqlı bir qansha shıǵarmaları basıp shıǵardı. Shayır, jazıwshı hám jurnalist J.Óteniyazov ta balalar prozasınıń rawajlanıwına salmaqılı úles qosıp kiyatırǵan dóretiwshilerden biri. Kóbirek poeziya baǵdarında qálem terbetip júrgen talant iyesi, sońǵı jılları balalar prozası baǵdarında óziniń bahalı shıǵarmaların dóretip keń oqıwshılar massasınıń diydarına miyasar bolmaqta. Onıń dóretiwshiliginen orın alǵan "Eki maqtanış", "Araldaǵı akula", "Monshaq", "Óz watanıńdı súyip jasa" hám "Ótken ásir waqıyaları" atlı prozalıq, qosıq toplamlarındaǵı balalarǵa arnalǵan qosıqları, ertek hám gúrrińleri avtorıń bul baǵdardaǵı ózine tán usılma iye ekenliginen dárek beredi.

Usı jıllar ishinde jazıwshı A.Abdiyev bolsa "Qız qoshantay" (1995), "Altın balıq," (2006), "Aq qus," "Maqtanshaq qoraz," "Qar bala" hám "Pal balalıǵım" (2018) sıyaqlı onǵa shamalas kitapların basıp shıǵardı.

Házirgi dáwir qaraqalpaq balalar prozasında biz joqarıda atın tilge alǵan jazıwshılardan tısqarı jáne bir qansha jazıwshılardıń balalar ushın arnalǵan shıǵarmaları baspadan shıqqan.

Dodalaw

Qaraqalpaq balalar ádebiyatı prozası búgingi künde óziniń jetiklik dáwirin basınan ótkermekte. Zamanagóy jazıwshılar balalardıń qızıǵıwshılıqları hám mıtájliklerin esapqa alǵan halda, hár qıylı temalarda shıǵarmalar jaratpaqta. Bul proceste tómendegi tendenciyalardı baqlaw múmkin:

– Milliy qádiriyatlar hám dástúrlerdı sáwlelendiriwshi shıǵarmalardıń kóbeyiwi.

– Zamanagóy texnologiyalar hám global mashqalalarga tiyisli temalardıń payda bolıwi.

– Psixologiyalıq hám sociallıq temalardaǵı shıǵarmalardıń kóbeyiwi

– Fantastika hám sarguzasht janlarınıń rawajlanıwı

Sonıń menen birge, qaraqalpaq balalar ádebiyatı prozasınıń aldında bir qatar mashqalalar da bar:

– Balalar ádebiyatına qánigelesken jazıwshılardıń jetispewshiligi

– Baspa hám tarqatıw sistemasınıń jetiliske emesligi.

–Zamanagóy balalardıń qızıǵıwshılıqların tolıq qamtıp ala almaw.

Juwmaq

Qaraqalpaq balalar ádebiyatı prozası óziniń derlik bir ásirlik tariyxı dawamında úlken rawajlanıw jolın basıp ótti. Ol dáslepki ápiwayı gúrrińlerden baslap quramalı psixologiyalıq hám sociallıq temalardagı shıǵarmalarǵa shekemgi evolyuciyalıq joldı basıp ótti. Búgingi kúnde qaraqalpaq balalar ádebiyatı prozası milliy ádebıyattıń áhmiyetli quram bólegi sıpatında rawajlanıwda dawam etpekte. Joqarıdaǵılardan kelip shıǵıp, qaraqalpaq balalar prozasınıń rawajlanıw principlerin tómendegishe belgilew múmkin:

– XX ásirdeń baslarındaǵı qaraqalpaq balalar prozası aǵartıwshılıq-tárbiyalıq baǵdardaǵı nazım-nasır aralas gúrriń hám ádebıy ertekler túrinde kórindi;

– XX ásirdeń 30-jıllarınan baslap balalar ádebıyatında sap prozalıq shıǵarmalar - gúrrińler hám povestler túrinde júzege keldi, balalar ushın prozalıq baǵdarda dóretiwshilik etetuǵın jazıwshılar payda boldı. S.Majitov, N.Dawqaraev hám A.Shamuratov sıyaqlı dóretiwshiler óziniń balalarǵa arnalǵan dáslepki shıǵarmaların jazdı;

– XX ásirdeń 50-jıllarınan qaraqalpaq balalar ádebıyatında prozalıq túr gúrrińler, ádebıy ertekler, povestler formasındaǵı tolıq ádebıy túr sıpatı dárejesine

jetti, M.Seytniyazov, Ó.Xojaniyazov, T.Qayıpbergenovlardıń shıǵarmaları balalardıń jas ózgesheligine psixologiyalıq túsiniklerine sáykes jazılǵanlıǵı menen ajıralıp turdı;

– XX ásirdeń 60-80-jılları qaraqalpaq balalar ádebıyatı prozasında san jaǵınan ǵana emes, al sıpat jaǵınan da sezilerli ósiw, ózgerisler dáwiri boldı. Jas dóretiwshiler jetisip shıqtı.

Ǵárezsizlik dáwirinde bolsa balalar ádebıyatı da ulıwma ádebıyatımız sıyaqlı jańa basqıshqa kóterildi.

Ádebıyatlar:

1. Ахметов С. Әдебиеттаный терминлериниң қысқаша сөзлиги. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1972.

2. Дәўқараев Н. Интернатта. –Нөкис: Қарақалпақстан, 1967.

3. Қурбанбаев И. Қарақалпақ балалар әдебиятының очерки. –Нөкис: Қарақалпақстан, 1974.

4. Мәжитов С. Таңламалы шығармалары. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1965.

5. Палымбетов К., Бекбергенова З. Балалар әдебияты. – Нөкис: Билим, 2012.

6. О‘zbekiston milliy ensiklopediyasi Birinchi jild. – Toshkent, 2000.